

ЕРМАХАН ШАЙХЫУЛЫ

Республика Казахстан

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, факультет журналистики, ст.преподаватель, ershauxuli@mail.ru

ПОТЕНЦИАЛ PR - ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ ИСТОРИИ И ТУРИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТУРКЕСТАНА

В статье рассмотрены история и современный облик Туркестана, выявлены приоритеты в использовании потенциала PR-технологий для продвижения туристического бренда территории.

Ключевые слова: бренд, Туркестан, туристический потенциал, PR-технологии, история Туркестана

The article examines the history and modern appearance of Turkestan, identifying priorities in using the potential of PR technologies to promote the tourism brand of the territory

Key words: brand, Turkestan, tourism potential, PR-technologies, history of Turkestan.

Мақолада Туркистон шаҳрининг тарихи ва замонавий қиёфаси ўрганилган, унинг туристик брендини илгари суришда PR технологиялари салоҳияти тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: бренд, Туркистон, туристик салоҳият, PR-технологиялар, Туркистон тарихи.

Город Туркестан был основан в V-VI веках. В VII-XII веках он носил название Шаугар, а затем был переименован в город Яссы. Слово Шаугар на сакском языке означает «Черная гора». Как утверждают археологи, в древности Яссы был расположен на месте современного поселения Культобе. Начиная с XV века город стал носить нынешнее название – Туркестан. Туркестан – исторический и культурный город, который был центром Казахского ханства. В этом священном городе традиционно проходили торжественные ритуалы по избранию ханов и провозглашению их на верховную власть. В более поздние периоды мавзолеем Ходжа Ахмета Яссави стал священным местом провозглашения казахских ханов и ритуального поднятия их на белой кошке в знак уважения и признания власти. Также в этом городе казахская элита и богатые и уважаемые люди часто проводили свои встречи и совещания. Недаром в народе сохранилась присказка: «На вершине Культобе – каждый день собрание».

Туркестан, помимо этого, стал пантеоном, где похоронены знаменитые и прославленные личности, благородные и известные сыны казахского народа. Здесь покоятся останки 21 хана, 8 султанов, 23 биев, 59 батыров. Среди них

можно отметить Есим хана (1628 г.), Жанибек хана (1643 г.), Жангир хана (1680 г.), Турсын хана (1717 г.), Тауке хана (1718 г.), Каип хана (1718 г.), Болат хана (1723 г.), Самеке хана (1738 г.), Жолбарыс хана (1740 г.), Сеит хана (1745 г.), Барак хана (1750 г.), Сыгай хана (1750 г.), Абилямбет хана (1771 г.), Абылай хана (1780 г.), Абиьфеиз хана (1783 г.), Бокей хана (1819 г.), Тогай хана (1826 г.), Есим хана (начало XIX века), Болат хана (начало XIX века), Тауке хана (начало XIX века), Аликен хана (1859). Кроме того, в этом мавзолее похоронены такие личности, как Казыбек би, Шон би, Торайгыр би, Канжыгалы Богенбай батыр и другие замечательные сыны казахского народа.

Опираясь на исторические сведения, можно отметить, что название города «Туркестан» означает «страна, земля тюрков». Прозванный «Поэтом века» Магжан Жумабаев в подтверждение этих слов писал так:

Туркестан – двери двух миров,
Туркестан – колыбель тюрков.
Как хорошо родиться в Туркестане,
Это честь, что дал Тенгри – Бог тюрков.

В этом священном городе родились многие известные личности казахского народа. Среди них можно выделить Нуртаса Ондасынова, Назира Торекулова, Сатгара Ерубаяева, Рахманкула Бердыбая, Октября Жарылкапова, Райымбека Сейтметова, Омирбая Сауирбаяева, Сабырхана Асанова, Нурмахана Оразбека, Каныбека Сарыбаяева, Сейдоллу Байтерекова, Абсалана Нурмаханова, Бекзата Саттарханова и других. О жизни и творчестве этих личностей в своей книге «Туркестанские личности» отличник образования, педагог-исследователь Расулхан Абдраманов дал самые подробные сведения. И потому я посчитал, что будет излишним останавливаться на этом.

Сам факт того, что этот город расположен на Великом Шелковом пути, порождает большие возможности. Самое главное – он размещен на пересечении девяти исторических дорог. Совсем недавно здесь был открыт международный аэропорт. И это создает большие удобства для туристов. В Туркестане должны создать все условия для того, чтобы гости могли пользоваться всеми видами транспорта, гостиницами и объектами общественного питания, а также посещать исторические места и святыни. Для этого нам необходимо увеличить количество современных гостиниц и ресторанов, гипермаркетов, культурно-исторических и спортивных комплексов, парков, развлекательно-игровых центров и залов торжеств, а также достичь высокого уровня обслуживания.

Следует отметить, что большая часть указанных объектов строительства уже начали сдаваться в эксплуатацию. Здесь действуют такие комплексы, как «Караван-сарай», «Этноаул» и мемориальный комплекс, посвященный казахским ханам, а также парк Первого Президента. Завершено строительство современной зоны отдыха с искусственным озером. Берега искусственного озера усыпаны песком, имеющим высокие лечебные свойства.

Туристический потенциал Туркестана очень высок. Уже сегодня в год его посещает более миллиона туристов. И велика возможность еще больше

увеличить этот показатель. В городе, где каждый камень имеет историческое звучание, находятся такие исторические объекты, как всем известный мавзолей Ходжа Ахмета Яссави, усыпальницы казахских ханов, мавзолеи Есим хана и Рабии Султан Бегим, «Восточная баня», подземная мечеть под мавзолеем Ходжа Ахмета Яссави последователей суфизма, мавзолей матери Гаухар и др.

Одним из священных и ценных экспонатов мавзолея Ходжа Ахмета Яссави служит тайказан (великий котел). Этот котел был сделан в Карнаке 25 июня 1399 года. Он был отлит из сплава семи редких ценных металлов (цинк, латунь, бронза, свинец, медь, серебро и железо). Вес котла составляет 2 тонны, вместимость – 3 тысячи литров, высота – 1,60 метра, диаметр – 2,42 метра. Высота подставки – 0,54 метра, диаметр – 0,607 метра.

Вопрос модернизации исторического Культобе стоит на повестке дня, поскольку он призван стать музеем под небом. Что необходимо для формирования туристического бренда Туркестана?

У казахского народа есть огромные территории, растянувшиеся от Алтая до Атырау. На этой священной земле есть и горы, и сады, и озера, и пустыни, и леса, и степи. И если все это мы сможем оборудовать и благоустроить в соответствии с запросами туристов, а также разрекламировать на высоком уровне, то успех будет обеспечен. Для этого нам необходимо развивать туристический кластер. И город Туркестан вполне подходит в этих целях. Во-первых, Туркестан – областной центр. Во-вторых, Туркестан – духовная столица тюркского мира. В-третьих, в районе Туркестана расположены такие удивительные и чудесные исторические места и объекты, как мавзолеи Арыстан баба, Шахан ата, городища Отрар и Сауран, на севере – мавзолеи Карабуры, Баба тукти Шашты Азиза, Искак бапа, Байдибек ата, Домалак ана, пещера Акмечеть, Каратауские заповедники, а также Укашаатинский, Жылаганатинский, Гаиперенский, Кырыкшильтенский, Аксу-Жабагылинский, Сайрам-Угемский государственные природные парки, горно-лыжный курорт «Каскасу». Все это должно быть внедрено в планы и проекты развития вышеуказанного туристического кластера. Помимо этого, важным делом может быть и обучение местного населения к специальностям по обслуживанию туристов. Также крайне необходимо создавать произведения в различных сферах искусства, связанные с данными историческими местами и личностями, пропагандировать их среди населения и на международном уровне. Недостаточно и эффективной рекламы лучших, выигрышных и привлекательных аспектов данной территории.

Любого туриста, в первую очередь, интересуют история, культура, искусство, литература, обычаи и традиции, ритуалы, священные места и святыни той страны, в которой он находится. Если рассматривать с этой точки зрения, то в Туркестане все это есть. Главное, уметь все это донести до внимания и сознания иностранных гостей, создать все благоприятные условия для их пребывания. Следует создавать комплексные планы и проекты рекламирования и пропаганды.

Продвижению туристического бренда Туркестана призван содействовать и образованный в 2020 году здесь Международный университет туризма и

гостеприимства. Это первый в туристической отрасли университет, который готовит специалистов по мировым стандартам. По результатам четырехлетней программы обучения выпускники в текущем году получают двойной диплома международного формата. Это даст будущим специалистам возможность трудиться по своей специальности в любой точке мира.

